

Analisis Upaya Peningkatan *Self-Confidence* Siswa kelas V SD IT Fithrah Insani 4 Pangaelangan dalam *Public Speaking*

Tiara Lidia Kani
tiaralidiakani@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by preliminary observations by researchers, researchers find interesting things from fifth grade students at SD IT Fithrah Insani 4 Pangaelangan. The students have good confidence and very sociable. Researchers want to analyze Efforts in increasing student self-confidence can be done by many parties, with the following percentage: 44.84% of parents, 37.93% of teachers, others such as friends, relatives and community as much as 10.34% and self 6.89% themselves. Self-confidence is the harmony between thought and soul satisfaction with the ability possessed, so as not to be restrained to hone their potential, do not have doubts because they have adequate knowledge and understanding, dare to make a relationship such as friendship and also this is one of the soft skills that can support success. Self confidence becomes the main capital in public speaking. Public speaking is a part of communication science that includes a person's ability to speak in front of a crowd or the public, both in the form of groups or individuals using a strategy that is considered appropriate. This research uses a qualitative approach using descriptive research methods. Data collection techniques are done through observation, interviews, documentation and triangulation.

Keywords: Confidence, Public Speaking

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan hal-hal menarik dari siswa kelas V di SD IT Fithrah Insani 4 Pangaelangan. Siswa-siswi tersebut memiliki kepercayaan diri yang baik dan sangat supel. Peneliti hendak menganalisis Upaya dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa (*self-confidence*) dapat dilakukan oleh banyak pihak, dengan persentase sebagai berikut: orang tua sebanyak 44.84%, guru sebanyak 37.93%, lain-lain seperti teman, saudara dan masyarakat sebanyak 10.34% dan diri sendiri sebanyak 6.89%. *Self-confidence* atau kepercayaan diri merupakan harmonisasi antara pemikiran dan kepuasan jiwa terhadap kemampuan yang dimiliki, sehingga tidak terkekang untuk mengasah potensi yang dimiliki, tidak memiliki rasa ragu sebab memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, berani untuk membuat suatu hubungan seperti pertemanan dan juga hal ini merupakan salah satu *soft skill* yang mampu menunjang kesuksesan. Kepercayaan diri menjadi modal utama dalam *public speaking*. *Public speaking* adalah bagian dari ilmu komunikasi yang mencakup kemampuan seseorang untuk berbicara di depan orang banyak atau publik, baik berupa kelompok-kelompok ataupun perorangan dengan menggunakan suatu strategi yang dianggap tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

Kata Kunci: Kepercayaan Diri, *Public Speaking*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menurut Tafsir adalah sesuatu hal yang sangat krusial, yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Berkaitan dengan usaha seorang pendidik dalam mengembangkan aspek jasmani; akal; serta ruhani (hati) peserta didik dalam kata lain berkaitan dengan seluruh kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu dikembangkan secara maksimal dan positif.¹ Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pendidikan yang dicantumkan oleh Amos Neolaka dalam karyanya, maka dapat disimpulkan pendidikan menurutnya yaitu usaha yang dilakukan secara langsung maupun tak langsung, dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, dilakukan didalam ruangan maupun di alam terbuka, yang kesemuanya itu berpusat pada suatu tujuan yaitu untuk mrenambahkan wawasan kepada orang yang belum mengetahuinya.² Sedangkan dalam konteks kebahasaan, istilah pendidikan dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga yaitu *at-ta'lim*, *at-tarbiyyah*, dan *at-ta'dib*. Walaupun ketiga istilah tersebut sama-sama mengindikasikan pada pendidikan, akan tetapi penggunaannya berbeda satu sama lain. Pertama, *at-ta'lim* digunakan untuk bentuk pengajaran yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Contoh penggunaan kata *at-ta'lim* terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Barqarah: 31,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"

Kedua, *at-tarbiyyah* digunakan dalam konteks mendidik ibarat orang tua pada anak, karena digunakan untuk bentuk pengasuhan dengan penuh kehangatan dan kenyamanan. Contoh penggunaan kata *at-tarbiyyah* terdapat di dalam al-Qur'an surat Fushilat: 39 dengan kata *rabbat* yang berarti mengembang/meninggi/menambah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۗ إِنَّ الَّذِي ۖ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى ۗ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Ketiga, *at-ta'dib* yang digunakan pada konteks pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan akhlak atau moral seseorang.³

¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 36-38.

² Amos Neolaka dan Grace Amialia A. Neolaka, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengetahuan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11.

³ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 86-88.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita pahami bersama bahwa pendidikan tidak hanya terpaku pada sekolah saja, akan tetapi bermain pun boleh jadi adalah belajar karena dapat menambah wawasan. Pendidikan pun tidak hanya sekedar berkutat dengan pengasahan *hardskill* semata, akan tetapi juga *softskill*. Berkaitan dengan salah satu dari dua aspek yang menjadi fokus utama dalam pendidikan yaitu *softskill*, dalam pengembangannya sudah sejak lama ada. Bahkan *softskill* menjadi salah satu fokus dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Ramayulis berpendapat bahwa yang dimaksud *softskill* yaitu keterampilan seseorang dalam membina hubungan dengan orang lain atau masyarakat, atau juga keterampilan dalam mengatur diri sendiri yang dapat memaksimalkan kinerja sehingga menunjukkan kualitas diri seseorang.⁴ Secara sederhana *softskill* dapat diartikan sebagai sikap seseorang. Sikap dalam Islam disebut ahlak. Rasulullah Saw Allah utus untuk memperbaiki akhlak manusia, mengubah kejahiliah menjadi kebaikan dan kemuliaan. Allah juga menerangkan bahwa sesungguhnya yang patut dijadikan suritauladan adalah Rasulullah Saw, beliau adalah manusia yang mendapat penjagaan dari Allah Swt dari segala bentuk dosa. Salah satu akhlak Rasulullah yang dapat dijadikan teladan bagi manusia adalah percaya diri.

Rasulullah berdakwah sekian lamanya dengan penuh halangan dan rintangan, dengan penolakan dan cacian. Akan tetapi Rasulullah Saw tetap berani, teguh, dan tak mengenal rasa ragu karena beliau memiliki kepercayaan diri yang paripurna. Rasulullah Saw mampu merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang diwariskan oleh kebiasaan pada masa jahiliah. Kepercayaan dirinya-lah yang Allah Swt kemudian takdirkan menjadi salah satu *sababiah* Islam kini tegak dengan kuat dan kokoh hampir diseluruh belahan dunia. Rasulullah Saw dengan kepercayaan dirinya tidak sedikitpun sombong karena ia tahu kesombongan adalah jubah Allah Swt, hanya milik Allah Swt. Oleh sebab itu, kepercayaan diri merupakan hal yang patut kita miliki. Percaya diri merupakan modal darisebuah kesuksesan, terutama kaitannya dalam berhubungan dengan orang lain. Kepercayaan diri disebut juga *self-confidence*, haruslah dilatih sejak dini. Sejak dini anak dikenalkan apa itu *self-confidence* dan orangtua memberi contoh agar anak mampu menjiplak pola yang dilakukan oleh orangtuanya. Akan tetapi, semakin bertambahnya usia anak, berbeda pula *treatment* yang dilakukan dalam menanamkan *self-confidence* pada diri anak.

Menurut Akmal Hawi pada usia diantara anak-anak dan remaja, pada masa inilah sering disebut dengan masa negatif karena senang untuk menyendiri; mudah bosan; tidak suka bekerja dan bersosialisasi; emosinya tidak stabil dan kemampuannya berhubungan dengan masyarakat masih kurang. Menurut beberapa ahli bahwa usia remaja itu tidak dapat ditentukan secara pasti, tergantung pada kematangan dirinya yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya dan dari lingkungan dimana ia hidup. Elizabeth B Hurlock mengatakan bahwa masa pubertas berada pada kisaran usia 10-12 tahun atau 13-14 tahun, ini merupakan tanda kematangan secara fisik pada diri seorang anak. Akan tetapi, memperhatikan berbagai aspek dalam menentukan kematangan remaja para ahli sepakat usia remaja berkisar antara 12-21 tahun (remaja awal 12-18 tahun dan usia remaja akhir 18-21 tahun).⁵ Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mempersiapkan seorang anak menghadapi masa remaja-nya agar terhindar dari fase negative

⁴ Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 235

⁵ Nurseri Hasanah Nasution, *Metode Dakwah dalam Membentuk Akhlaq Mahmudah Remaja*, Jurnal Wardah Vol. 12 No.2, 2011, hlm. 165-166.

tersebut maka salah satunya adalah dengan membiasakan anak untuk bersosialisasi baik dengan orangtua, guru, teman maupun masyarakat umum yang lebih luas. Pembiasaan berhubungan dengan oranglain dapat berupa percakapan biasa (mengontrol) bisa juga berupa menampilkan kemampuan atau *skill* seperti membaca pidato, puisi, menawarkan barang atau sering juga disebut dengan *public speaking*.

Public Speaking merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang banyak (publik) untuk menyampaikan gagasan, ide, dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Modal utama dari *public speaking* adalah kepercayaan diri (*self-confidence*). Seseorang mampu tampil di hadapan banyak orang untuk menyampaikan gagasan bagi kepentingan banyak orang membutuhkan kepercayaan diri. Beberapa contoh yang ada di zaman milenial ini adalah seperti ustazah Oki Setiana Dewi yang bahkan memiliki kepercayaan diri dalam berdakwah mengenai wanita, hijab, dan Islam hingga ke berbagai belahan dunia. Ada pula Dr. Zakir Naik yang memiliki kepercayaan diri dalam *public speaking* (ranah dakwah).

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan hal-hal menarik dari siswa kelas V di SD IT Fithrah Insani 4 Pangaelangan. Siswa-siswi tersebut memiliki kepercayaan diri yang baik dan sangat supel. Berbagai kegiatan mereka ikuti, dan tidak ditemukan rasa ragu atau takut. Dalam berbagai acara bahkan menawarkan diri untuk menjadi bagian dari acara, seperti menjadi MC, pembacaal-Qur'an, dan lain sebagainya. Peneliti akhirnya tertarik untuk menganalisis mengenai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Self-Confidence Siswa kelas V SD IT Fithrah Insani 4 Pangaelangan dalam *Public Speaking*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Self-Confidence*

1. Pengertian *Self-Confidence*

Self-confident menurut *Cambridge Dictionaries Online* adalah “*behaving calmly because you have no doubts about your ability or knowledge*”, maksudnya yaitu tidak memiliki keraguan dalam pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat bersikap tenang.⁶ *Self-confidence* dalam kata lain disebut percaya diri. Yusuf Al-Uqshari berpendapat bahwa percaya diri merupakan perpaduan antara pikiran dan kepuasan jiwa yang menimbulkan kepuasan pada dirinya.⁷ Peter Lauster mengatakan bahwa percaya diri adalah keyakinan pada diri sendiri terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga tidak memiliki kecemasan dalam berbuat sesuatu dan merasa tidak terkekang untuk berbuat sesuatu.⁸ Nenden Sri Lengkanawati mengatakan bahwa *self-confidence* merupakan salah satu prinsip yang berkaitan dengan sikap dan nilai sehingga sangat penting untuk dikembangkan sebagai salah satu penentu dari kesuksesan seseorang.⁹ Ros Taylor mengatakan bahwa kepercayaan diri dapat dipelajari oleh setiap individu yang

⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-confident> akses pada 11 April 2020

⁷ Yusuf Al-Uqshari, *Percaya Diri Pasti*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 9.

⁸ Peter Lauster, *Tes Kepribadian terjemah: D. H. Gulo*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 4.

⁹ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian III: Pendidikan Disiplin Ilmu*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007), hlm. 88.

mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang seperti penghargaan diri, *relationship*, pertemanan, keluarga, kesehatan baik secara jasmani maupun mental dan pekerjaan.¹⁰ Martin Perry mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan rasa positif tanpa khawatir dan kebingungan untuk memanfaatkan bakat, kemampuan, dan potensi yang dimiliki sehingga mampu memperlancar suatu roda hubungan.¹¹

Menurut Reddy bahwa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *self-confidence* contohnya adalah dengan keberhasilan dalam melaksanakan tugas, motivasi yang diberikan oleh pendidik secara terus menerus, kesuksesan pembinaan di tempat belajar dan lain sebagainya.¹² Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan *self-confidence* atau kepercayaan diri merupakan harmonisasi antara pemikiran dan kepuasan jiwa terhadap kemampuan yang dimiliki, sehingga tidak terkekang untuk mengasah potensi yang dimiliki, tidak memiliki rasa ragu sebab memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai, berani untuk membuat suatu hubungan seperti pertemanan dan juga hal ini merupakan salah satu *soft skill* yang mampu menunjang kesuksesan.

2. Indikator *Self-Confidence*

Menurut Hakim, Indikator yang menjadi ciri seorang memiliki rasa percaya diri yaitu sebagai berikut¹³:

- a. Tenang saat mengerjakan sesuatu
- b. Berpotensi dan memiliki kemampuan yang baik dalam suatu hal
- c. Mampu mengatur ketegangan dan mencoba meredamnya
- d. Mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik dalam suatu situasi
- e. Memiliki performa yang baik secara fisik dan mental
- f. Cerdas
- g. Berpendidikan
- h. Mampu bersosialisasi dengan baik
- i. Latar pendidikannya baik
- j. Memiliki banyak pengalaman
- k. Selalu bersikap dan berpikir positif dalam menghadapi masalah

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Self-Confidence*

Hakim pun menuturkan bahwa terdapat factor-faktor yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang, yaitu:

- a. Bentuk fisik, memiliki performa yang baik secara fisik mampu mendongkrak rasa percaya diri seseorang salah satunya dengan memiliki bentuk tubuh yang ideal. Bahkan dalam sebuah buku, bahwa yang mempengaruhi rasa percaya diri dalam diri seseorang bukan hanya sekedar bentuk tubuhnya saja melainkan citra tubuhnya.

¹⁰ Ros Taylor, *Kiat-kiat Pedagogis untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 10.

¹¹ Martin Perry, *Confidence Boosters Pendongkrak Kepercayaan Diri*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 9.

¹² Jusuf Blegur, *Soft Skill untuk Prestasi Belajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 28.

¹³ Thurusan Hakim, *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), hlm. 5.

Citra tubuh mencakup bentuk tubuh, ukuran tubuh, berat tubuh, fungsi tubuh.¹⁴ Gangguan pada citra tubuh dapat mengganggu rasa kepercayaan diri yang dimiliki oleh seseorang, akibatnya seorang tersebut akan mengalami kebingungan diri yang dapat mengganggu hubungan sosialnya dengan orang lain.

- b. Bentuk wajah, daya tarik seseorang yang paling menonjol dan menjadi pembeda antara tiap-tiap individu terletak pada wajahnya, boleh jadi seseorang memiliki wajah yang hamper mirip namun tentunya tidak ada orang yang memiliki wajah sama antara satu dengan yang lainnya karena setiap individu itu adalah unik. Wajah mampu mempengaruhi komunikasi interpersonal seseorang dan mempengaruhi kepervayaan dirinya dalam melakukan hubungan social dengan orang lain. tipe-tipe wajah yang mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang seperti cantik, tampan, memiliki bentuk wajah yang simetris, maskulin, warna kulit wajah cerah dan bersih, dan lain sebagainya.¹⁵
- c. Status ekonomi, salah satu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang yaitu status ekonominya. Cenderung orang yang memiliki status ekonomi menengah ke atas memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi dari pada orang yang memiliki status ekonomi menengah kebawah.
- d. Kemampuan serta pendidikan, seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik akan memiliki rasa percaya diri yang sebanding ditunjang dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang maka rasa percaya dirinya akan semakin baik.
- e. Penyesuaian diri, orang yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dalam kata lain supel cenderung mempengaruhi pada kepercayaan diri seseorang. Pasalnya, orang yang memiliki kesulitan untuk beradaptasi akan mengalami kesulitan komunikasi dan berhubungan dengan orang-orang yang notabene baru dalam lingkungannya, hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan dirinya.
- f. Kebiasaan gugup dan gagap, seorang yang tidak mengasah keberanian sejak dini cenderung terbiasa bersikap gagap dan gugup terutama bila berhadapan dengan situasi baru dan dihadapan orang banyak. Hal yang telah dijelaskan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Gugup dan gagap akan membuat seseorang minder dan tidak percaya diri terutama bila tampil dihadapan orang banyak.
- g. Keluarga, seperti halnya seorang anak yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik mampu mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya, begitu pula dengan anak yang memiliki latar belakang keluarga yang baik dan terpandang maka kepercayaan diri seorang akan lebih baik lagi. Sederhananya, bila seorang anak memiliki keluarga yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, kehangatan, penerimaan, maka anak tersebut akan merasa bahwa keluarga memberi dukungan penuh terutama dalam hal-hal positif, maka kepercayaannya akan baik dan tinggi.

¹⁴ Mad Zaini, *Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial di Pelayanan Klinis dan Komunitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 58.

¹⁵ Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 371.

4. Tingkat *Self-Confidence*

Asrullah Syam dan Amri mengutip perkataan Madya mengenai tingkatan dalam kepercayaan diri. menurut Madya, kepercayaan diri memiliki empat tingkatan, yaitu¹⁶:

- a. Sangat percaya diri, dalam tingkatan ini seseorang menganggap bahwa dirinya mampu memikul suatu hal yang oranglain bahkan tidak mampu memikulnya, atau merasa mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang bahkan tak seorangpun mampu untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi dikatakan juga sebagai orang yang percaya dirinya berlebihan karena sudah melebihi tingkat tinggi yang umum. Bila seseorang sudah berada di fase ini biasanya ia akan mudah untuk merendahkan orang lain karena menganggap oranglain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Sedangkan Allah Swt menjelaskan di dalam al-Qur'an bahwa merendahkan oranglain adalah salah satu dari sekian banyak kejelekan yang Allah Swt larang untuk kita melakukannya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.*” (Qs. Al-Hujurat: 11)

- b. Cukup percaya diri, pada tingkat ini seseorang merasa memiliki kemampuan baik secara fisik, akal maupun mental sehingga yakin dapat menghadapi situasi yang ada dihadapannya, mampu meraih apa yang menjadi tujuannya, tidak ada keraguan dan bimbang bahwa dirinya yakin usaha yang dilakukannya akan berhasil.
- c. Kurang percaya diri, seseorang yang berada pada tingkatan kurang percaya diri akan memilah milih situasi, artinya masih ada keraguan dalam dirinya. Orang yang berada pada tingkatan kurang percaya diri cenderung akan menghindari hal-hal yang beresiko dan merasa takut terhadap situasi tertentu.
- d. Rendah diri, orang yang berada pada tingkatan rendah diri maka akan memandang dirinya bukan apa-apa; tidak berarti apa-apa; tidak bermanfaat bagi orang lain; tidak lebih dari sekedar manusia yang menyusahkan dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Seorang yang rendah diri akan merasa dirinya tidak berharga, hal tersebut dapat ditimbulkan dari ketidakmampuan psikologis maupun kekurangan fisik (memiliki ketidaksempurnaan). Berbeda dengan orang yang rendah hati atau dalam Islam dikenal dengan *tawadhu'*. Menurut Ilyas yang dimaksud *tawadhu'* adalah menghargai orang lain, memuliakan orang lain, menghargai ide dan pendapat dari

¹⁶ Asrullah Syam dan Amri, “*Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Kaderisasi IMM terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univerustas Muhammadiyah Parepare)*”. Jurnal Biotek Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 93.

orang lain, dan juga mendahulukan kepentingan oranglain dari pada egois terhadap diri sendiri.¹⁷

5. Cara Meningkatkan *Self-Confidence*

Charles Bonar Sirait mengemukakan beberapa cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menekan perasaan takut, cemas, dan bingung, yaitu sebagai berikut¹⁸:

a. Riset

Melakukan riset terhadap situasi yang dihadapi. Semakin dalam riset yang dilakukan maka akan semakin akurat data yang di dapatkan dan akan semakin meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Riset dilakukan mulai dari mencari tahu jenis acaranya, siapa saja *audience* yang hadir, kisaran usianya, kata-kata yang tepat digunakan seperti apa, jenis humor dan hiburan yang tepat untuk *audience* sesuai dengan usianya seperti apa, acaranya diselenggarakan dalam suasana seperti apa, jam berapa dilaksanakannya acara, kita memiliki waktu untuk berbicara berapa lama, jenis pakaian yang harus dipakai seperti apa, dan masih banyak lagi.

Akan tetapi, ada hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan ini. Hal penting yang harus diperhatikan adalah jangan sampai terlena dan menyepelekan karena percaya diri itu. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan akan menyepelekan hal-hal penting. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang besar. Hati-hati dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Jangan sampai terlena dan tertipu antara mana rasa percaya diri yang cukup dan mana percaya diri yang berlebihan.

b. Latihan

Terkadang seseorang yang baru satu atau dua kali menghadapi situasi serupa dalam menghadapinya seolah tidak membutuhkan persiapan seperti latihan terlebih dahulu. Akan tetapi, bagi seorang *professional* seperti Charles Bonar Sirait saja, latihan itu sangat perlu untkannya. Beliau menuturkan kembali bahwa memang terkadang dirinya dilanda kemalasan atau merasa sudah pasti bisa menghadapi situasi apapun karna sudah merasa di fase yang lebih dari yang lain, lebih *professional*. Akan tetapi, beliau mengakui bahwa dengan latihan justru *performance* kita akan lebih baik lagi dari pada hanya menggantungkan diri pada pengalaman saja tanpa kita melatihnya terus menerus. Kita akan lebih lancar berbicara dihadapan orang banyak, lebih pintar memilih kata dan bermain ekspresi ketika kita mengasahnya, yaitu dengan latihan. Maka dari itu, seseorang memang sangat membutuhkan latihan dan kemampuannya harus terus dilatih, seiring dengan hal itu tanpa ia sadari ia juga sedang melatih kepercayaan dirinya.

c. Visualisasi penampilan terkahir

Tidak kalah pentingnya dengan berlatih, visualisasi penampilan terkahir juga merupakan hal yang bisa dijadikan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Biasanya, memori kita akan lebih peka dan lebih lama mengingat hal-hal yang

¹⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.123.

¹⁸ Charles Bonar Sirait, *The Power of Public Speaking: Kiat Sukses Berbicara di depan Public*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 50.

berkesan atau memalukan dalam kehidupan kita, dari situ kita bisa mengambil pembelajaran apa yang harus ditingkatkan agar lebih optimal lagi dan mana yang harus diperbaiki agar lebih maksimal lagi. Terlebih lagi kini kita bisa mengandalkan teknologi yang canggih sehingga kita bisa melihat lebih detail penampilan kita. Bila ini adalah kali pertama kita tampil, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan merekam penampilan kita dalam latihan kemudian meminta beberapa orang untuk berkomentar dan memberi kritik serta saran membangun bagi penampilan kita.

B. *Public Speaking*

1. Pengertian *Public Speaking*

Menurut ilmu komunikasi yang membahas hal pembicaraan (*speaking*), Lucas berpendapat bahwa *speaking* dibagi menjadi dua yaitu percakapan (*conversation*) dan berbicara di hadapan public (*public speaking*) yang satu sama lain memiliki banyak kesamaan seperti¹⁹:

- a. Mengatur organisasi pemikiran yang logis
- b. Membentuk cara penyampaian informasi pada orang lain
- c. Menyampaikan untuk mendapat hasil
- d. Beradaptasi dengan suasana dan lawan bicara

Beliau pun menyambung perkataannya bahwa perbedaan antara *conversation* dengan *public speaking* adalah:

- a. Bentuk dari *public speaking* lebih rapid dan terstruktur dibandingkan dengan *conversation*
- b. Bahasa yang digunakan dalam *public speaking* cenderung menggunakan bahasa formal
- c. Metode penyampaian *public speaking* menggunakan metode tertentu yang berbeda dengan *conversation* karena cenderung seberjalannya saja.

Menurut Charles Bonar Sirait *public speaking* adalah bagian dari ilmu komunikasi yang mencakup kemampuan seseorang untuk berbicara di depan orang banyak atau publik, baik berupa kelompok-kelompok ataupun perorangan dengan menggunakan suatu strategi yang dianggap tepat. Beliau menuturkan bahwa *public speaking* merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang bukan hanya *public figure* saja, karena dengan berbicara di depan publik akan memperkuat tulisan-tulisan yang telah dibuat. Melalui *public speaking* seseorang mampu melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya, karena dengannya ia mampu menyampaikan isi pikirannya berupa ide, gagasan, kecerdasan yang terpendam dan lain sebagainya. Modal dasar dari *public speaking* adalah kepercayaan diri (*self-confidence*).²⁰

Public speaking merupakan salah satu contoh dari *soft skill*. Diaz Bonny berpendapat bahwa terdapat 10 hal yang dapat menggapai kesuksesan, yaitu²¹:

- a. Keinginan (*Passion*)

¹⁹ Stephen E Lucas, *The Art of Public Speaking*, (New York: Mc Graw-Hill International Edition), hlm. 5.

²⁰ Charles Bonar Sirait, *The Power of Public Speaking*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 10.

²¹ Diaz Bonny, *7 Journeys of Successful Public Speaker*, (Jakarta: Bonny Brother Publishing, 2018), hlm. 11.

- b. Kecerdasan dan kejelasan pemikiran (*Intelligence and clarity of thinking*)
 - c. Kemampuan berkomunikasi yang baik (*Great communication skill*)
 - d. Tingkat energy yang tinggi (*High energy level*)
 - e. Mengendalikan ego (*Egos in check*)
 - f. Kedamaian bathin (*Inner peace*)
 - g. Memanfaatkan pengalaman hidup (*capitalizing early life experience*)
 - h. Kehidupan keluarga yang kuat (*Strong family life*)
 - i. Sikap yang positif (*Positive attitude*)
 - j. Fokus pada melakukan kebenaran adalah benar (*Focus on doing right things right*)
- Berdasarkan 10 poin di atas, *public speaking* termasuk pada bagian *great communication skill* pada poin ketiga teratas.

2. Tujuan *Public Speaking*

Tujuan dari *public speaking* menurut Lucas yaitu untuk menyampaikan suatu informasi atau disebut juga *to inform*, untuk membujuk atau disebut juga dengan *to persuade*, dan juga untuk memberikan hiburan atau disebut juga dengan *to entertain*. Bila dipetakan sesuai dengan contohnya yaitu sebagai berikut:

Tujuan	Memberi Informasi <i>To inform</i>	Membujuk <i>To persuade</i>	Menghibur <i>To entertain</i>
Contoh	Pidato, Konferensi, Presentasi, Pembawa berita, Ramalan cuaca, Seminar, Workshop,	Debat, Negosiasi, Kampanye	<i>Stand-up Comedy</i> , Drama, Teater, Story telling

3. Metode-metode *Public Speaking*

Beberapa ahli seperti Lucas dan Mulyana memetakan metode-metode dalam *public speaking*, yaitu²²:

- a. Membaca teks secara penuh (*Reading from manuscript*)

Biasanya metode ini dipakai oleh presiden, negarawan, politisi, atau akademisi yang memiliki kewenangan karena dikhawatirkan jika salah dalam menyampaikan informasi maka akan fatal akibatnya dan dapat merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, atas dasar kehati-hatian maka metode ini sangat digemari oleh pihak-pijhak tersebut.

Penekanan dalam metode ini adalah bagaimana sesuatu itu dapat tersampaikan dengan baik, menggunakan intonasi yang baik dan bahasa yang sesuai, tidak lupa

²² Yayan G.H. Mulyana, *A Practical Guide English for Public Speaking*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1996), hlm. 63. Dan Stephen E Lucas, *The Art of Public Speaking*, (New York: Mc Graw-Hill International Edition, 2015), hlm. 284.

kontak mata dan gesture tubuh pun turut diperhatikan untuk menjaga focus komunikasi dengan audiens.

- b. Menyampaikan hasil tulisan yang telah dihafal (*committing the written speech and speaking from memory*)

Bentuk penyampaian dengan metode seperti ini biasanya ada pada pidato dan drama atau teater. Seseorang menuliskan dulu *script* yang akan dihafalkan, kemudian hafalannya disampaikan kepada orang lain. Metode ini memiliki banyak keunggulan seperti mengasah hafalan dan kemampuan *memory* seseorang untuk merekam dan penyampaiannya lebih natural karena tidak melihat *script*, mengasah kemahiran bahasa, mengasah kesesuaian gerak tubuh dengan bahasan yang disampaikan.

Akan tetapi, disamping keunggulan dari metode ini juga terdapat kelemahannya yaitu kesulitan untuk melakukan improvisasi karena cenderung berpatokan pada teks yang dihafalkan, manakala lupa cenderung akan diam dan berusaha mengingat teks atau *script* yang telah ia hafalkan.

- c. Melihat catatan ketika berbicara (*speaking from notes/cue cards*)

Metode ini dianggap metode yang umum atau biasa digunakan oleh kebanyakan orang. Biasanya yang menggunakan metode ini adalah MC atau orang yang berpidato karena dianggap sangat efisien. Cara dalam metode ini adalah seseorang menuliskan poin-poin penting yang akan disampaikan atau hal-hal yang cenderung sulit untuk dihafalkan atau mudah terlupakan, dituliskan dalam kartu kecil sebesar saku.

- d. Menyampaikan dengan keadaan siap (*speaking impromptu*)

Metode ini dilakukan oleh seseorang secara spontan. Seseorang yang bisa kita jadikan contoh dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bung Karno (Soekarno). Soekarno dikenal sebagai orator yang ulung, dengan pergaulan yang luas, kegemarannya membaca buku dan melihat serta mengamati banyak hal sehingga beliau selalu siap kapan saja berbicara dihalayak ramai.

Di zaman sekarang biasanya metode ini digunakan dalam debat. Biasanya topic debat sebelumnya ditentukan, namun alurnya berjalan dengan spontan, mengandalkan keluasan pengalaman, bacaan, dan kecerdasan pemilihan kata. Oleh sebab itu, seseorang yang mengikuti debat adalah orang yang berpegalaman dan memiliki wawasan luas dalam berbagai hal.

- e. Pidato *extempore*

Pidato secara *extempore* itu adalah pidato yang dilakukan secara spontan. Biasanya seseorang yang hendak berpidato menyiapkan teks terlebih dahulu sebelum dihafalkan atau mencatat poin-poin penting yang merupakan inti bahasan dan hal-hal penting yang mudah terlupakan. Akan tetapi, dalam hal ini pidato *extempore* berbeda dengan pidato secara keumuman karena dilakukan secara spontan seperti halnya pidato yang dilakukan secara *impromptu*. Terdapat kekurangan dari metode ini, yaitu bila tidak hati-hati dan pintar memilih kata, seseorang akan kehilangan arah untuk menyampaikan poin pokok yang akan disampaikan, juga akan mengakibatkan ketidakjelasan alur penyampaian dalam kata lain akan berbicara kemana-mana dan tak terarah (ngelantur).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan caramengumpulkan data secara alamiah.²³ Menurut Rukin, penelitian kualitatif disebut juga riset inteerpretatif, penelitian naturalistik, atau penelitian fenomenologikal, yang bersifat deskriptif yang cenderung meneliti pada hal-hal yang berkaitan dengan realita kehidupan sehari-hari. Beliau pun menuturkan jika penelitian kualitatif cenderung mementingkan proses dibandingkan hasil akhir.²⁴ Sugiono mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilandaskan pada filafat positivistic, juga disebut penelitian naturalistik. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, analisisnya bersifat induktik dan maenentukan makna secara umum.²⁵ Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya induktif, permasalahan dibiarkan terbuka atau muncul berdasarkan data.²⁶ Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SD IT Fithrah Insani 4 Pangalengan pada bulan April hingga Mei secara Online dan offline melalui observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada tanggal-tanggal dibawah ini:

Observasi ke-	Tanggal	Yang didapatkan
1	3 Februari 2020	Siswa kelas V menjadi petugas upacara. Siswa yang mendapat tanggungjawab sebagai petugas sangat professional dan juga sangat percaya diri tampil dihadapan teman-teman dan gurunya
2	5 Februari 2020	Perizinan pada pimpinan untuk melakukan penelitian dan memotret keadaan kelas siswa kelas V
3	10 Februari 2020	Mengikuti kegiatan <i>outdoodr learning</i> kelas V di Dago Pakar
4	13 Februari 2020	Siswa kelas V mendapat kesempatan untuk menyampaikan satu buah hadits dan setelah shalat dzuhur berjama'ah di masjid sekolah
5	14 Februari 2020	Observasi sekaligus wawancara dengan guru
6	18 Februari 2020	Observasi sekaligus wawancara dengan siswa

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV.Jejak, 2018), hlm. 254.

²⁴ Rukim, *Metode penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2018), hlm. 6.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.12.

²⁶ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pndidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

2. Wawancara dengan Pimpinan SD IT Fithrah Insani 4 Pangalengan

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan SD IT Fithrah Insani 4 Pangalengan yaitu Bapak Hanif Muslim, S.Si. mengenai program sekolah yang berkaitan dengan pengasahan kepercayaan diri siswa dalam *public speaking*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa sekolah sangat memperhatikan perkembangan siswa baik *hardskill* maupun *softskill*-nya. Oleh sebab itu pihak sekolah membina para guru untuk sama sama menanamkan dan meningkatkannya, salah satunya adalah penekanan di ranah kepercayaan diri siswa. Beberapa program dicanangkan dan kemudian diaplikasikan oleh semua pihak di sekolah, yaitu:

a. Membacakan sepenggal Hadits di mimbar setelah shalat dzuhur berjamaah

Siswa mendapat kesempatan untuk berbicara dihadapan teman-temannya. Bahan yang disampaikan adalah penggalan hadits yang ringan yaitu hadits arba'in beserta pesan apa yang ingin ia sampaikan bagi teman-temannya. Pihak sekolah menganggap bahwa dengan dilakukan hal demikian, selain kepercayaan diri anak mampu diasah juga sebagai pembelajaran bagi mereka bahwa *public speaking* bukan hanya berkutat pada hal-hal umum saja seperti membacakan puisi atau berpidato. Mereka dapat belajar bahwa dakwah pun menjadi salah satu bagian dari *public speaking*. Mereka bisa mengasah kemampuannya dan mengambil benang merah bahwa untuk berdakwah dan mempertahankan agamanya mereka perlu kepercayaan diri yang baik.

b. Menawarkan barang di *Market day*

Program selanjutnya adalah *Market day*, yang sudah dikenal diselenggarakan oleh beberapa sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah *hardskill* yang dimiliki siswa seperti menghitung dan membaca. Selain mengasah *hardskill* siswa juga mengasah *softskill*-nya yaitu kepercayaan diri siswa dalam menawarkan atau mempromosikan berbagai jenis barang yang mereka jual di *stand*-nya masing-masing, etika mengantri, membuang sampah pada tempatnya, berterimakasih dan meminta maaf, menghormati yang lebih tua dan menghormati yang lebih muda, adil, sopan santun, ramah, sabar, kreatifitas, dan lain sebagainya.

c. Mempresentasikan tugas sekolah di depan teman-temannya

Kelas V dianggap sudah mempunyai untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kepercayaan diri mereka dianggap sebagai modal untuk menghadapi kelas-kelas berikutnya. Sehingga diberbagai kesempatan siswa kelas V sudah banyak ditugaskan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kritik, saran dan apresiasi dari rekan dan guru yang membimbing akan menguatkan rasa kepercayaan dirinya. Pihak sekolah selalu menekankan kepada guru untuk memperhatikan anak demi anak satu persatu bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifat dan sikapnya. Anak perlu diberikan *treatment* yang tepat manakala ada yang harus dievaluasi dari penampilannya dan apresiasi seperti apa yang mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Guru sangat perlu memahami itu.

d. Fine camp

Program selanjutnya adalah FINE Camp. FINE Camp adalah sebuah singkatan dari Fithrah Insani Nice English Camp. Siswa menginap selama 5 hari di villa Fithrah Insani yang terdapat di daerah Gambung, Ciwidey. Disana banyak kegiatan dilakukan untuk

mengasah *softskill* siswa. Siswa mendapatkan evaluasi berkaitan dengan Bahasa Inggris, hafalan al-Qur'an dan keterampilannya dalam membuat suatu karya. Diakhir kegiatan, siswa akan melakukan suatu *performance* dengan panitia yang bertugas adalah siswa di anggota kelasnya dan yang menjadi audiens adalah orangtuanya masing-masing. Dalam pelaksanaan dan penilaian program ini pihak sekolah dan yayasan bekerjasama dengan

e. Penampilan wisudawan wisudawati penghafal al-Qur'an

Salah satu *Quality Assurance* dari SD IT Fithrah Insani 4 Pangalengan adalah siswa mampu menghafal minimal 1 juz al-Qur'an. Akan tetapi, rata-rata di kelas V siswa yang mengikuti wisuda hafalan al-Qur'an adalah rata-rata yang sudah memiliki 2-3 juz al-Qur'an. Dalam program ini, siswa melakukan penampilan satu persatu dihadapan banyak orang untuk mengetes hafalannya. Dengan pembinaan yang baik dan bersinergi antara orangtua, walikelas, dan guru TTQ akan menghasilkan siswa yang percaya diri untuk tampil di depan dan tetap fokus pada hafalan yang ia ingat.

3. Wawancara dengan Siswa/Siswi SD IT Fithrah Insani 4

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan guru dan siswa kelas V SD IT Fithrah Insani 4 Pangalengan. Siswa kelas V di SD IT Fithrah Insani 4 berjumlah 25 orang. Berdasarkan jenis kelaminnya, 75% siswa berjenis kelamin perempuan dan 25% siswa berjenis kelamin laki-laki. Rentang usia siswa adalah 10-13 tahun dengan persentase usia 10 tahun 8.3%, usia 11 tahun 50%, usia 12 tahun 33.4% dan usia 13 tahun 8.4%. Minat siswa terhadap profesi yang membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi adalah sebagai berikut: guru sebanyak 25%, pengusaha sebanyak 18,75%, Dokter sebanyak 31,25%, Atlet sebanyak 6,25%, dan Chef sebanyak 18,75%. Upaya yang banyak siswa lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya adalah:

- a. Sering berlatih, baik dihadapan cermin maupun dihadapan orang lain seperti keluarga ataupun teman
- b. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memudahkan dan melancarkan
- c. Menekan rasa malu dengan menganggap bahwa tidak ada siapa-siapa dihadapan mereka dan tetap focus pada diri sendiri
- d. Mengetahui resiko sehingga bisa mempersiapkan mental agar lebih percaya diri
- e. Membiasakan bersosialisasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari

Pihak yang paling berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu: orang tua sebanyak 44.84%, guru sebanyak 37.93%, lain-lain seperti teman, saudara dan masyarakat sebanyak 10.34% dan diri sendiri sebanyak 6.89%. Kegiatan yang siswa paparkan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam *pubic speaking* adalah:

- a. Menjadi pembawa acara (MC)
- b. Membaca puisi
- c. Berpidato
- d. Bernyanyi
- e. Menari
- f. Presentasi di kelas
- g. Bercerita, *story telling*, ngadongeng
- h. Membacakan hafalan al-Qur'an ketika wisuda hafalan al-Qur'an

i. Mengumumkan informasi

Hal-hal yang biasanya siswa persiapkan untuk melakukan *public speaking* adalah:

- a. Berdo'a kepada Allah Swt
- b. Latihan
- c. Relaks dan melakukan peregangan
- d. Memperhatikan penampilan secara fisik seperti busana yang digunakan

Rata-rata siswa menyebutkan mereka mulai mengasah kepercayaan dirinya terutama dalam melakukan *public speaking* ketika masuk sekolah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi siswa sehingga tidak percaya diri adalah:

- a. Tidak atau kurang menguasai materi
- b. Minder (merasa tidak memiliki apa-apa dibandingkan orang lain)
- c. Kurang dukungan dari keluarga terutama orangtua
- d. *Bullying*

Siswa-siswi memaparkan bahwa kepercayaan diri haruslah dimiliki oleh semua orang agar mampu membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Hubungan yang terjalin baik dapat membantu seseorang meraih apa yang dicita-citakan dan mampu mencapai kesuksesannya.

4. Wawancara dengan Wali kelas dan Guru bidang studi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 1 orang wali kelas dan 5 orang guru bidang studi didapatkan hasil bahwa kepercayaan diri haruslah dimiliki oleh setiap siswa. Guru berperan sangat besar dalam peningkatan kepercayaan diri siswa di sekolah. Guru harus berperan aktif dalam peningkatan kepercayaan diri siswa. Guru harus bersinergi dengan orangtua agar peningkatan kepercayaan diri siswa di rumah dan di sekolah sejalan, karena siswa akan kebingungan bila ada dualisme kependidikan dalam artian bila didikan orang tua di rumah dan guru di sekolah berbeda. Upaya yang dapat guru lakukan di sekolah untuk meningkatkan *self-confidence* siswa adalah dengan cara:

- a. Memberi stimulus kepada siswa
- b. Memberi motivasi kepada siswa
- c. Memberi *reward* kepada siswa
- d. Membantu dan membimbing siswa untuk berlatih
- e. Membantu siswa untuk menyiapkan dan menguasai materi

Guru harus aktif membimbing dan melatih kepercayaan diri siswa tidak hanya ketika siswa hendak tampil dimuka umum saja akan tetapi dalam setiap keadaan. Ketika di dalam kelas guru memberikan stimulus agar mampu bertanya dan menjawab atau melakukan aprespsi bersama. Guru lebih banyak memanfaatkan waktu pembelajaran untuk membantu siswa dalam menanamkan dan meningkatkan kepercayaan dirinya, karena keterbatasan waktu dan jawaq yang dimiliki bila harus melakukan di luar jam pelajaran atau jam sekolah. Melalui percakapan sederhana seperti bertanya dan menjawab di kelas guru berpendapat hal itu akan membuahkan hasil yang besar bagi kepercayaan dirinya untuk melakukan *public speaking* di situasi yang lebih luas dengan konteks bahasan yang lebih luas pula. Guru berpendapat berdasarkan perhitungan kasarnya bahwa 70% siswa memiliki kepercayaan diri yang cukup, buktinya adalah dengan *gesture* tubuh dan mimik wajah yang tenang ketika melakukan percakapan dan penampilan minimal dalam kelas. Sisanya

memiliki kepercayaan diri yang berlebih sekitar 20% karena bisa dilihat dari keseharian dan postingan pribadi melalui media sosial yang dimiliki oleh siswa, juga terkadang siswa menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru dan mengabaikannya karena menganggap dirinya sudah bisa dan sudah mahir. Sedangkan 10% siswa berada pada kepercayaan diri yang kurang, siswa pada tingkatan ini cenderung tidak mudah bergaul, lebih baik menyendiri atau tidak aktif di kelas.

f. Wawancara dengan Orang tua siswa

Orang tua siswa kelas V SD IT Fithrah Insani 4 sebagian besar merupakan wiraswasta. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bandung, guru, karyawan kontrak, petani dan lain sebagainya. Akan tetapi, menyangkut kepercayaan diri semuanya sepakat bahwa anaknya harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi masa depannya. Sebagian besar dari orangtua memahami dan tahu apa minat bakat anak-anaknya. Seluruh minat dan bakat anaknya adalah sesuatu yang harus memiliki kepercayaan yang cukup. Karenanya, orangtua berusaha memilihkan sekolah terbaik bagi anaknya untuk mengimbangi pendidikan di rumah. Banyak pihak yang membantu orang tua dalam mengasah kepercayaan diri anak dalam melakukan *public speaking* yaitu anggota keluarga, guru, dan teman-temannya. Orang tua berusaha menanamkan *self-confidence* pada anak sedari dini, terlebih ketika anak sudah mampu diajak berkomunikasi dan berbicara. Hingga kini, orangtua masih membimbing anaknya agar dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, upaya yang dilakukan adalah dengan:

- a. Memberi motivasi kepada anak
- b. Mengajak anak berkomunikasi secara intens dan terbuka
- c. Mendorong anak untuk tampil dalam acara-acara tertentu
- d. Membiasakan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan
- e. Melatih mental anak agar berani dan mampu mengelola perasaan ketika *public speaking*
- f. Membimbing anak untuk berlatih

Orangtua beranggapan bahwa meningkatkan kepercayaan diri anak bukanlah hal yang dapat dilakukan secara instant dan dalam waktu yang cepat. Menanamkan *self-confidence* pada anak adalah hal yang harus dilakukan dengan sabar dan membutuhkan waktu yang lama, tergantung dari seberapa cepat kemampuan anak. Ada beberapa hal yang orangtua perhatikan ketika anak hendak melakukan *public speaking* pada suatu *event*, yaitu:

- a. Penampilan luar seperti busana, gesture tubuh, mimik wajah
- b. Materi yang hendak disampaikan
- c. Kecakapan mengolah rasa seperti bagaimana agar tidak tegang, tidak gugup, dapat berbicara lantang, berani, tidak malu dan lain sebagainya.

Orangtua beranggapan bahwa kepercayaan diri anak yang terlihat dalam *public speaking* ini sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan anak kelak di masa yang akan datang. Sederhananya, berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti bila digambarkan melalui bagan adalah sebagai berikut:

SIMPULAN

Upaya dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa (*self-confidence*) dapat dilakukan oleh internal yaitu diri sendiri dan eksternal yaitu orangtua dan guru, dengan persentase sebagai berikut: orang tua sebanyak 44.84%, guru sebanyak 37.93%, lain-lain seperti teman, saudara dan masyarakat sebanyak 10.34% dan diri sendiri sebanyak 6.89%. Upaya yang dilakukan pun berbeda-beda, menggunakan media dan metode tertentu tergantung pada karakteristik anak dan kemampuan anak. Upaya menanamkan dan meningkatkan kepercayaan diri (*self-confidence*) yang paling sederhana adalah dengan caramelakukan percakapan, anak diajak untuk berkomunikasi secara intens dan terbuka selain itu juga diajak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Upaya yang lebih berani yang dapat dilakukan oleh orangtua maupun guru adalah dengan mengikutsertakan anak atau siswa pada acara-acara tertentu seperti lomba membaca puisi, lomba pidato, lomba *story telling* dan lain sebagainya. Untuk mengetahui hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak maka dapat mengelompokkan sesuai dengan tingkatan kepercayaan diri anak dengan memperhatikan indikatornya dan juga faktor-faktornya, tingkatannya yaitu siswa memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, siswa cukup percaya diri, siswa kurang percaya diri atau siswa rendah diri. Setelah semuanya dikelompokkan, maka diketahui *treatment* apa yang harus dilakukan untuk mengembangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Uqshari, Yusuf. (2005). *Percaya Diri Pasti*. Jakarta: Gema Insani.
- Anggito, Albi; Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Blegur, Jusuf. (2020). *Soft Skill untuk Prestasi Belajar*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Bonny, Diaz. (2018). *7 Journeys of Successful Public speaker*. Jakarta: Bonny Brother Publisher.
- Hakim, Thursan. (2005). *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri*. Jakarta: Puspa Swara.
- Ilyas, Yunahar. (2001). *kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. (2015). *komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Liliweri, Alo. (2015). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lucas, Stephen E. (2015). *The Art of Public Speaking*. New York: Mc Graw-Hill International Edition.
- Mulyana, Yayan G. H. (1996). *A Practical Guide English for Public Speaking*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Nasution, Nurseri Hasanah. (2011). Metode Dakwah dalam Membentuk Akhlaq Mahmudah Remaja . *Jurnal Warnah Vo. 12 No. 2*, 165-166.

- Neolaka, Amos; Neolaka, Grace Amailia A. (2017). *Landasan Pendidikan: Dasar Pengetahuan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Nizar, Samsul. (2001). *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Perry, Martin. (2005). *Confidence Boosters Pendongkrak Kepercayaan diri*. Jakarta: Erlangga.
- Ramayulis. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rukim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sirait, Charles Bonar. (2007). *The power of Public Speaking: Kiat Sukses Berbicara di Depan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sirait, Charles Bonar. (2016). *The Power of Public Speaking*. Jakarta: PT. Flex Media Komputindo.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata; Syaodih, Nana. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syam, Asrullah; Amri. (2017). Pengaruh Kepercayaan diri (Self Confidence) Berbasis Kaderisasi IMM terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare. *Jurnal Biotek Vol. 5 No.1*, 93.
- Tafsir, Ahmad. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Taylor, Ros. (2011). *Kiat-kiat Pede untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan FIP-UPI. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian III: Pendidikan Disiplin Ilmu*. Bandung: Imperial Bhakti Utama.
- Zaini, Mad. (2019). *Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial di Pelayanan Klinis dan Komunitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-confident> akses pada 11 April 2020

Lampiran Dokumentasi

